

IMPACTO DEL CONTACTO PIEL CON PIEL INMEDIATO Y LA PRESENCIA DE UN ACOMPAÑANTE EN CESAREAS PROGRAMADAS: RESULTADOS NEONATALES Y MATEROS

A. Mansilla Marcos C. Del Llano Gonzalez J. Collar Lago L. Fernandez Alonso L. Martin Chanovas M. Mesa Valdivia

HUSA (Aviles) / Hospital Universitario de Cabuenes, Gijon / HUCA, Oviedo

OBJETIVO

Evaluar los efectos del contacto piel con piel inmediato sin separacion de la diada madre-bebe y la presencia de un acompanante en cesareas programadas sobre los resultados maternos y neonatales.

METODOLOGIA

Estudio observacional analitico comparativo multicentrico con resultados preliminares en el que se analizaron tres modelos asistenciales diferenciados en la atencion a la cesarea programada. Se recogieron 26 cuestionarios de mujeres sometidas a cesarea programada en los hospitales de referencia de Aviles (HUSA), Gijon (CAHU) y Oviedo (HUCA).

RESULTADOS

Hospital Universitario San Agustin (HUSA): presencia de acompanante elegido por la mujer durante todo el proceso y realizacion sistematica del contacto piel con piel. Mayor intencion de iniciar lactancia materna. Posparto inmediato junto al recién nacido. El 90% senaio no haber tenido dolor o haber percibido unicamente dolor leve.

Hospital Universitario de Cabuenes (CAHU): la mayoría de las pacientes pudo realizar contacto piel con piel en quirófano, aunque no se permitio la presencia de acompanante seleccionado por la mujer. La mitad de las madres eligio la lactancia materna. Posparto inmediato junto a su recién nacido. El 87,5% manifesto un adecuado control del dolor, con ausencia o intensidad leve.

Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA): solo una mujer pudo realizar contacto piel con piel, y ninguna pudo contar con su acompanante en quirófano. Porcentaje de deseo de lactancia materna muy bajo. Posparto inmediato en el area de Recuperacion Postanestesia (REA), sin presencia del recién nacido. El 66% indico no haber presentado dolor o haber experimentado solo dolor leve.

DISCUSION

La evidencia previa senala una tendencia creciente de mujeres gestantes mayores de 35 años y con mayor nivel educativo, asociada a un mayor interes por practicas como el contacto piel con piel y la lactancia materna. Una comunicacion clara y empatica reduce la ansiedad y mejora la experiencia del parto, mientras que el acompanamiento se asocia con menor estres y mayor satisfaccion materna. Sin embargo, a pesar de sus beneficios demostrados, la implementacion de protocolos humanizantes en cesareas se ve limitada por factores organizativos.

CONCLUSIONES

Los resultados muestran diferencias entre los tres centros en la percepcion del dolor postoperatorio y en el inicio y mantenimiento de la lactancia materna, observandose menor dolor y mayores tasas de lactancia en los contextos donde la madre y el recién nacido permanecen juntos durante y tras la cesarea. Contar con la presencia de un acompanante elegido por la paciente se presenta como una demanda ampliamente compartida. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de promover practicas que favorezcan una atencion mas humanizada en el contexto de la cesarea programada.

BIBLIOGRAFIA

- Kabir FH, Razavinia F, Keshavarz M, Mousavi SS, Haghani H. Effect of Companion Presence during Skin-to-Skin Contact on Maternal Anxiety: A Randomized Clinical Trial. 2024.
- Machold CA, O'Rinn SE, McKellin WH, Ballantyne G, Barrett JFR. Women's experiences of skin-to-skin cesarean birth compared to standard cesarean birth: a qualitative study. CMAJ Open. 2021;9(3):E834-E840.
- Recacha-Ponce P, Balino Remiro P, Garcia-Rayó-Reolid L, Dominguez-Gomez V, Suarez-Alcazar MP, Folch-Ayora A, et al. Humanizing Birth in a Third-Level Hospital: Revealing the Benefits of Natural Cesarean Sections. Life. 2024;14(3).